

УДК 930.2

*Белоглазов Р.Н., Рац А.Г.***НЕИЗДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ В.И. ОСОКИНА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬЯ В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассматривается текст неопубликованных воспоминаний В.И. Осокина о подполье Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что данный источник имеет большое информационное значение для изучения истории движения сопротивления в городе в период оккупации.

Ключевые слова: Севастополь, оккупационный режим, подпольные организации, движение сопротивления, В.Д. Ревякин.

Abstract. The article deals with the text of unpublished memoirs of the participant of the Sevastopol underground V.I. Osokin during the Great Patriotic War. It has been established that this source is of great informational value for studying the history of the resistance movement in the city during the occupation period.

Key words: Sevastopol, occupation regime, underground organizations, resistance movement, V.D. Revyakin.

Основными источниками по истории движения сопротивления в Крыму в годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) являются документальные материалы различных государственных, партийных и военных структур, находящиеся на хранении в региональных и федеральных архивах, документы оккупационного режима и воспоминания участников событий. Среди последней группы наименее изученными и не введенными в научный оборот остаются неопубликованные мемуары партизан и подпольщиков из фондов ряда крымских музейных и архивных учреждений.

В настоящее время в источниковедческом плане данная проблема рассмотрена в публикации Н.С. Ткаченко [7], который выявил круг неизданных воспоминаний советских патриотов участников партизанского движения в Крыму, изучение которых позволяет пролить свет на вопрос об эффективности оказания помощи местным партизанам с «большой земли» благодаря организации регулярных полетов транспортной авиации советских ВВС с целью доставки людей, оружия, боеприпасов и других необходимых грузов.

Автор указанной публикации дал характеристику информационного потенциала данной группы источников личного происхождения, который имеет актуальность в отношении изучения не только указанной проблемы, а также всего движения сопротивления в период оккупации в Крыму. В равной мере это имеет значение и применительно к разработке региональных сюжетов истории, связанных с деятельностью советского подполья в отдельных городах и населенных пунктах, что можно рассмотреть на примере воспоминаний участника одной из севастопольских подпольных организаций В.И. Осокина, которые находятся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя» [1, л. 3–53].

Главная специфика деятельности подполья на оккупированных территориях заключается в его строго конспиративной основе, что минимизирует отражение и фиксацию соответствующих действий и результатов в официальных документах, которые преимущественно относятся к системе делопроизводства специальных служб. Последнее обстоятельство также усложняет доступ к необходимым источникам для исследователей, так как по прошествию даже большого отрезка времени речь может идти о материалах, которые продолжают находиться на хранении в ведомственных архивах под различными грифами секретности. В связи с этим особое значение для изучения движения сопротивления приобретают сохранившиеся письменные свидетельства (воспоминания) его участников, которые по своему происхождению и содержанию имеют исключительный характер, так как доносят сведения о нелегальной работе в тылу противника при повышенном уровне рисков и опасностей, в результате которых до победы над врагом дожили далеко не все члены подполья.

Одними из таких редких источников по истории деятельности подпольных групп и севастопольской «Коммунистической подпольной организации в тылу у немцев» (далее – КПОВТН) под руководством В.Д. Ревякина являются мемуары Осокина Василия Ивановича.

Автор воспоминаний родился в 1917 г. в Казахстане в г. Кокшетау, воспитывался в детских домах Казахской ССР. До призыва в РККА (октябрь 1938 г.) работал в прокуратуре Красноармейского района Северо-Казахстанской области в должности секретаря. Службу в ВС СССР начал как курсант школы младших командиров 11-го Краснознаменного кавалерийского оперативного полка войск НКВД. Перед началом ВОВ служил в 26-м Одесском пограничном отряде войск НКВД, в составе которого принимал участие в обороне Одессы. После эвакуации в Крым был зачислен в штаб 184-й стрелковой дивизии войск НКВД на должность начальника пункта сбора донесений.

После прорыва немцами Перекопских укреплений вместе с сослуживцами ушел в партизаны и в дальнейшем присоединился к регулярной армии, пробившись в расположение Севастопольского оборонительного района. В конце ноября 1941 г. был определен в 456-й стрелковый пограничный полк НКВД на должность старшины транспортной роты. В июле 1942 г. попал в плен. В лагере военнопленных примкнул к подпольной организации во главе с Н.И. Терещенко (псевдоним Михайлов) и впоследствии после побега стал одним из членов КПОВТН. После окончания войны проживал в Севастополе, работал директором управления рынками. Имел государственные награды: медаль «За оборону Одессы», медаль «За оборону Севастополя» (20.09.1945 г.), орден Отечественной войны 1 степени (31.03.1946 г.), орден Отечественной войны 2 степени (6.04.1985 г.). В 1972 г. числился в списке участников севастопольского подполья, продолжавших проживать в городе [1, л. 1-2; 4, с. 158; 6, л. 7].

Мемуары В.И. Осокина – это документ, набранный на печатной машинке объемом 53 страницы с редкими рукописными правками и реквизитами личной подписи автора, датированный 18 июня 1945 г. В архивном деле, где хранятся воспоминания, есть также его краткая двухстраничная автобиография [1, л. 1-2]. Повествование излагается ретроспективно в хронологической последовательности. Период оккупации и участия в работе подполья является только частью текста.

По структуре его содержание можно разделить на следующие условные разделы: начало службы в Красной армии и первые месяцы войны, отступление по территории Крыма в Севастопольский оборонительный район, участие в обороне Севастополя в районе Балаклавы и пленение на мысе Фиолент, пребывание в немецких концлагерях в черте Севастополя в 1942–1943 гг. и работа после побега в рядах подпольной организации В.Д. Ревякина в 1943–1944 гг. Дополнительная

информация в архивном деле об обстоятельствах и мотивах подготовки мемуаров отсутствует.

Судя по датировке источника, можно предположить, что его текст был составлен по заказу одной из государственных комиссий по расследованию преступлений немецко-фашистских оккупантов, преступавших к работе в Крыму после окончания военных действий. Мемуары написаны с элементами пафосно-героического стиля с характерными для советской военной публицистики клише, что также свидетельствует об их содержательной направленности для официальных структур.

Отдельные фрагменты данного письменного свидетельства В.И. Осокина были опубликованы в сборнике архивных документов «Севастополь. 1941–1945», подготовленном к изданию в 2020 г. ГКУ «Архив города Севастополя» [5, с. 298–306].

Период оккупации В.И. Осокин начал освещать в своих мемуарах с момента попадания в плен, когда он оказался в лагере для военнопленных, организованном немцами в пригороде Севастополя на территории бывшего Георгиевского монастыря на мысе Фиолент. При этом нацисты намеренно создали невыносимые условия для советских военнопленных (голод, избиения, тяжелые физические нагрузки, антисанитария), что приводило к высокой смертности среди них.

Автор был скуп в характеристике личных страданий и психологических состояний, но фокусировался на довольно подробном описании происходивших событий: «Следующий день и ночь пребывания в Георгиевском монастыре были еще тяжелей. [...] нас не кормили, только женщинам дали по кусочку хлеба, [...]. На вторую ночь нас всех загнали в сарай, возле дороги, которая идет из деревни Карань в Георгиевский монастырь. Сарай был маленький, а народа было много, все были больны, истощены, [...] [здесь] мы пробыли до утра, закрытые на замок. От духоты – испарений человеческих тел и испражнений – мы теряли сознание, это была настоящая пытка [...]. На утро нас открыли и начали выталкивать прикладами из сарая. Многие из наших товарищей умерли в этой душегубке» [5, с. 298].

Через несколько дней пленных перевели в лагерь на Рудольфовой горе в городской черте, а в сентябре 1942 г. на берег Южной бухты в районе железнодорожного вокзала. Именно здесь в тяжелых условиях фашистского плена В.И. Осокин познакомился со своими товарищами и единомышленниками по борьбе с врагом, стал одним из участников подпольного движения. В январе 1943 г. узников перевели в подвалы Черноморского флотского экипажа (Лазаревские казармы). На этом этапе стали возникать более благоприятные условия для проведения подпольной работы. Среди пленных образовывались группы по несколько человек, которые занимались хищением различного имущества у немцев и продажей его специальным закупщикам, что позволило создать запас продуктов, одежды и денег.

Организацией подполья среди пленных занимался Н.И. Терещенко, имевший постоянную связь с КПОВТН. В прошлом он был сотрудником городского комитета ВКП(б), участвовал в обороне Севастополя и попал в плен в последние дни боев на мысе Херсонес. В результате его действий в 1943 г. в лагере была создана подпольная группа в составе В.И. Осокина, А.С. Комарова, С.А. Рынкина, Г. Пустовалова, Г.М. Смагло, В.И. Волкова, А.А. Смирнова, Ф.А. Васильева. Все они подписали принесенную Н.И. Терещенко «Клятву партизана». Спустя некоторое время также появились напечатанные на машинке устав и программа организации [1, л. 24–25]; [5, с. 303].

Подпольщики сумели наладить в лагере распространение газет и листовок, растиражированных нелегально в городе, в которых содержалась информация о ходе событий на фронтах и победах Красной армии. Кроме этого, группа пыталась решать и другие задачи: сбор сведений о противнике, съёмка местности военных объектов, организация саботажа и срыв мероприятий немецкой оккупационной

администрации, подготовка к диверсиям. В частности, для проведения террористических актов в лагерь были доставлены гранаты и запалы к ним.

В октябре 1943 г. В.И. Осокин совершил побег из лагеря и первоначально скрывался в доме В.Д. Ревякина по адресу Лабораторное шоссе, 46, а затем на квартире А. Бордоевой. Находясь на нелегальном положении, он продолжал поддерживать связь с военнопленными в лагере, руководил своей подпольной группой, принимал активное участие в агитационной работе среди населения, распространяя достоверную информацию о положении на фронтах. В частности, написал ряд статей в подпольную севастопольскую газету «За Родину!» под названиями: «Не верьте лживой фашистской пропаганде», «Зверства немецких извергов над русским народом», «Об использовании немецкими властями наших детей на непосильных военных работах» и т.д. [1, л. 39].

Зимой 1944 г. на фоне отступления немцев руководство севастопольского подполья посчитало необходимым обеспечить связь с крымскими партизанскими отрядами с целью координации действий в условиях приближения операций Красной армии по освобождению Крыма. В конце января в доме у В.Д. Ревякина состоялось совещание, на котором был поставлен вопрос об отправке нескольких человек в районы, где могли действовать партизаны [1, л. 46].

Группе подпольщиков, в состав которой входил и В.И. Осокин, удалось в феврале реализовать указанный план, достигнув расположения партизанских отрядов в горнолесной местности. Уже в начале марта они вернулись в Севастополь для выполнения задачи, поставленной командиром 7-й партизанской бригады старшим лейтенантом Л.А. Винкманом и командиром разведгруппы штаба Черноморского флота «Сокол» капитан-лейтенантом А.А. Глуховым для сбора в городе необходимой развединформации. В обобщении соответствующих данных в течение нескольких суток принимал непосредственное участие и В.Д. Ревякин. В своих мемуарах В.И. Осокин отметил, что руководитель подполья к этому времени выглядел сильно уставшим, а его лицо стало бледным и болезненным от бессонных ночей и трудной работы. Вечером 10 марта, провожая группу в обратный путь, он, обращаясь к В.И. Осокину, сказал: «Прощай дорогой Вася, может быть и в последний раз я обнял тебя и провожаю вас в дорогу» [1, л. 49].

Вернуться в город В.И. Осокин смог только после его освобождения в мае 1944 г. в составе разведгруппы «Сокол». К этому времени в феврале-марте немецкие спецслужбы арестовали несколько десятков членов подпольной организации, а ее руководство, в том числе В.Д. Ревякина и Н.И. Терещенко, расстреляли 14 апреля. Переживания и чувства по этому поводу были красноречиво описаны в мемуарах: «В мае 1944 г. я в составе своего отряда прибыл в Севастополь, где я узнал от оставшихся живых членов подпольной организации о судьбе, постигшей нашу подпольную организацию. Известие о гибели моих товарищей по совместной тяжелой борьбе в тяжелых условиях черной фашистской реакции вызвало в моей душе великую, жгучую ненависть к врагу, который мучил и терзал моих товарищей. Они, славные сыны и дочери русского народа, до последнего дыхания выполняли свой долг перед Родиной.

<...> Враги, подлые, жестокие убийцы, совершили новое тяжелое злодеяние. После невыносимых пыток и жестоких побоев, расстреляли наших славных русских патриотов, которые горячо любили жизнь и до последней минуты своей жизни вели борьбу с врагом; они славные герои нашего народа, воспитанные большевистской партией, до последнего дыхания были переданы своему народу и любимой Родине.

Я видел все это своими глазами. Жестокая боль сжимала мое сердце, я набрался мужества, чтобы сдерживать слезы, во мне кипела великая злоба и ненависть к врагу. Я готов был ринуться в гущу боя, чтобы мстить за погибших товарищей, за все причиненные нашему народу бедствия и страдания.

Ушли из жизни навсегда наши боевые друзья и товарищи, герои Севастопольского подполья. Честно и до конца выполняли свой долг перед Родиной:

1. Ревякин В.Д.
2. Его жена Лида Ревякина
3. Терещенко Н.И.
4. Пименов И.Д.
5. Иваненко Яков
6. Мякота Александр
7. Луферчик Василий
8. Прокопенко Г.В.
9. Захарова Женя
10. Мисюта Люба
11. Гузов Георгий Петрович и другие.

Память о них славных сынах и дочерях русского народа будет жить вечно в наших сердцах!» [1, л. 52].

Достоверность изложенных в мемуарах фактов требует проверки через сопоставление и сравнительный анализ с другими источниками. Так, уточняющие и отчасти аналогичные сведения об оккупационном порядке нацистов в Севастополе приведены в протоколе допроса В.И. Осокина, датированном 11 октября 1947 г., который был составлен в рамках сбора свидетельских показаний советскими правоохранительными органами о преступлениях фашистов в городе [4].

В публикации В.А. Иванова «Участие советских военнопленных в антинацистском сопротивлении на территории оккупированного Крыма в 1941–1944 годах» [6] приводятся обширные цитаты из воспоминаний одного из узников концлагеря в Лазаревских казармах, бывшего красноармейца-топографиста А.Я. Путягина, который подтвердил существование подполья среди военнопленных и особую роль как организаторов и агитаторов в его работе Н.И. Терещенко и В.И. Осокина.

Деятельность подпольной группы в лагере позволяла сохранить высокую морально-психологическую стойкость заключенным перед лицом давления со стороны оккупантов и попыток проведения вербовочной работы для пополнения рядов коллаборационистов. Об этом свидетельствует следующий фрагмент из мемуаров А.Я. Путягина: «Осокин поручал мне давать читать листовки, которые он мне приносил не сразу, а сперва я должен был хорошо узнать настроение и думы товарищей. Листовки должны были уничтожаться. Иногда листовку я вывешивал в уборной, в моем подопечном заведении. О настроениях пленных в лагере можно было судить по такому факту: немцы решили провести в нашем лагере вербовку во власовскую армию. С этой целью из Симферополя приезжали власовские офицеры. Один из них долго доказывал нам перед строем необходимость бороться вместе с фашистами против коммунистов и советской власти. Однако во всем лагере не нашлось ни одной души, которая согласилась бы продать за немецкий паек. Бредовая идея вербовки советских военнопленных в антисоветскую армию провалилась» [2, с. 411–412].

В статье Е.Б. Мельничука, который обобщил и проанализировал обширный архивный материал документов Крымского штаба партизанского движения и отдела штаба Черноморского флота по истории антифашистского сопротивления на полуострове в период оккупации, приводятся подтвержденные документально факты о сотрудничестве В.И. Осокина с разведотрядом Черноморского флота «Сокол» после установления КПОВТН связи с ним в феврале 1944 г. В частности, в указанной публикации цитируется одна из радиogramм разведчиков-черноморцев в центр, в которой были следующие данные: «Осокин – участник обороны Севастополя, прошедший плен. Под руководством Ревякина участвовал в создании подпольной

группы моряков в Севастополе и там работал до последнего ухода к нам. Кроме этих двух еще в пятый отряд прибыло пять моряков из этой же организации...» [3].

Таким образом, изложенная В.И. Осокиным в мемуарах информация расширяет круг знаний о КПОВТН, которая стремилась вести активную работу среди советских военнопленных, создавала среди них группы сопротивления, организовывала возможности для проведения побегов и включения в борьбу против нацистов на нелегальном положении, оказывала морально-психологическую поддержку, распространяя через листовки и газеты правдивую информацию о ходе военных действий.

Данный источник аутентичен, что подтверждается личной подписью его автора, а также фактами его автобиографии, представленной в архивном деле, где хранятся соответствующие воспоминания. Для их текста характерна довольно высокая точность воспроизведения фактов, о чем позволяет говорить его сопоставление с другими информационными ресурсами. Короткий промежуток времени, отделявший события от их описания, позволил участнику подполья удержать в памяти и воспроизвести большой массив материала с актуализацией разнообразных аспектов и деталей излагаемых событий.

Как и любой источник личного происхождения мемуары В.И. Осокина требуют критического анализа в плане освобождения от искажений субъективного характера, выявления и уточнения достоверных данных. Однако они являются исключительно важным по содержанию свидетельством? передающим дух трагической военной эпохи, несут отпечаток личности их автора, передают не сохранившиеся в официальных документах факты об особенностях повседневной жизни и быта в условиях оккупации, психологических состояниях, межличностных отношениях, особенностях организации и проведения различных разведывательных и других нелегальных мероприятий, позволяют уточнить персональный состав участников подполья.

Перед современными исследователями стоит актуальная задача по выявлению, изучению и публикации источников мемуарного характера, подготовленных подпольщиками и партизанами, что является одним из главных условий по воссозданию подлинно научной и полной картины истории движения сопротивления в годы войны как в Севастополе, так и в Крыму в целом.

Источники и литература

1. Государственное казенное учреждение Архив города Севастополя (далее – ГКУ АГС). Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48.
2. Иванов В.А. Участие советских военнопленных в антинацистском сопротивлении на территории оккупированного Крыма в 1941–1944 годах // Великая Отечественная война в исторической памяти народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Изд-во «Параллель». С. 407-415.
3. Мельничук Е.Б. Боевые действия разведчиков Черноморского флота на территории оккупированного Крыма в 1943–1944 гг. Режим доступа: <http://www.moscow-crimea.ru/history/20vek/melnichuk3.html> (проверено: 15.09.2023).
4. Протокол допроса Осокина Василия Ивановича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. С. 158–161.
5. Севастополь. 1941-1945: Сборник архивных документов / Сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО фирма «Санта» ЛТД, 2020. 448 с.
6. Списки участников партизанского движения и подпольных организаций в период Великой Отечественной войны, проживающих в гор. Севастополе. Май 1972 г. // ГКУ АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 65.
7. Ткаченко С.Н. Неизданные воспоминания как источник по изучению взаимодействия советской авиации и крымских партизан (1942-1944 гг.) // Таврійські студії. Історія. No 2. 2012. – Режим доступа: <https://kukiit.ru/docs/ts/no2/18.pdf> (проверено 15.09.2023).